

PEDAGOGIKADA TEST METODI

Xakimov Jamshid Oktyamovich

Toshkent davlat texnika universiteti “Energiya mashinasozligi va
kasb ta’lim” kafedrasida dotsenti

Aliyev Ziyodullabek Javlonbek o’g’li

Toshkent davlat texnika universiteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola pedagoglar test metodi orqali talaba va o’quvchilarning o’zlashtirgan bilim va amaliy ko’nikma, malakalar darajasini aniqlashi va uni amalda qo’llab yaxshi natija hamda samaradorlikka erishishi haqida. Qolaversa ushbu metodning afzalliklari va kamchiliklari haqida so’z yuritiladi.

Kalit so’zlar: Test, pedagogik, o’qituvchi, tajriba, metod, talabalar, nazariya, bilimlar, savollar, respondentlar, baholash, javoblar.

Test asosan psixolog olimlar tomonidan ishlab chiqilgan va amaliyotga tavsiya etilgan. Test pedagogik diagnostika metodlari orasida eng qulay hisoblanib, u bir jihatdan sifatli ma’lumot berishi bilan ajralib turadi. Test sinovi muntazam takomillashib boradi. Unga turli bosqichlarda turlicha ta’rif berib kelingan. Masalan, nemis oilimi Liner “Test shaxsning turli holatlarini, shaxsiy xususiyat, imkoniyat va qobiliyatini aniqlovchi ilmiy metoddir” deb ta’riflaydi. Test usuli chinakamiga pedagogik diagnostika metodi bo’lib, u o’quv jarayonining pirovard natijasini ob’yektiv aniqlab berishga qodir mezondir. Pedagogik testlar ta’lim-tarbiya jarayonida bilimlar darajasini aniqlaydi. U doimo tahlil asosiga qurilib, aynan shu xususiyatiga ko’ra pedagogik jarayon natijalarinig takomillashib borishiga yordam beradi. Bilimlarni aniqlaydigan testlar asosan nazariyaning qay darajada o’zlashtirilganini ko’rsatadi. Ularning asosiy xususiyati bunday testlarda aniq javoblar berilishi talab qilinishidir. Bilimlarni asosan davriy testlar yordamida aniqlash mumkin. Davriy testlar o’quv jarayonida ma’lum bosqichlarida o’tkaziladi va odatda bir mavzu yoki bir bo’lim ustida ish yakunlangan vaqtda, yoxud o’quv

bloki intihosida qo'llanadi. Boshqachasiga ularni turkumli testlar deb atasa ham bo'ladi, chunki ular asosan mavzular turkumoni qamrab oladi. Bu testlar talabalarning ushbu turkumni qay darajada o'zlashtirganliklarini ko'rsatib, o'qituvchiga nimalarga ko'proq ahamiyat berish kerakligini, qaysi mavzularni mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi. Bunday testlar boshqa testlardan ko'ra talabalarning bilimini aniqroq baholashga imkon beradi. Ushbu metod respondentlar tomonidan muayyan fan sohasi yoki faoliyat (shu jumladan, kasbiy faoliyat) bo'yicha o'zlashtirilgan nazariya bilim va amaliy ko'nikma, malakalar darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Test o'z mohiyatiga ko'ra quyidagi savollardan iborat: 1) ochiq turdagi savollar (respondentlarning erkin, batafsil javob berishlari uchun imkon beruvchi savollar); 2) yopiq turdagi savollar (respondentlar «ha», «yo'q», «qisman» yoki «ijobiy», «qoniqarli», «salbiy» va hokazo tarzdagi javob variantlarini tanlash orqali savollarga javob beradilar). 3) to'g'ri javob variantlari qayd etilgan savollar (respondentlar o'z yondashuvlariga ko'ra to'g'ri deb topgan javob variantini belgilaydilar). Test metodini qo'llashda aniqlanishi zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni turkum asosida berilishiga e'tibor berish maqsadga muvofiqdir. Ushbu metodning afzalliklari: respondentlar javoblarini aniq mezonlar bo'yicha tahlil etish imkoniyati mavjudligi; nazorat uchun vaqtning kam sarflanishi; bilim darajasini xolis baholash imkonining mavjudligi; bir vaqtda ko'p sonli o'quvchilar bilan nazoratni tashkil etish mumkinligi; natijalarning o'qituvchi tomonidan qisqa muddatda tekshirilishi; barcha o'quvchilarga bir xil murakkablikdagi savollar berilib, ular uchun bir xil sharoitning yaratilishi. Test javoblari qisqa muddat ichida tahlil qilinib, ob'ektiv baholanadi. Biroq, metod ayrim kamchilikdan ham holi emas. Chunonchi, aksariyat holatlarda javoblar yozma ravishda olinadi, shuningdek, respondent taklif etilayotgan javob variantlardan birini tanlashi zarur. Shu bois respondent o'z fikrini batafsil ifoda etish imkoniyatiga ega emas. Pedagogik tajriba (eksperiment — lotincha «sinab ko'rish». «tajriba qilib ko'rish») metodi. Pedagogik tajriba metodidan muammo yechimini topish imkoniyatlarini o'rganish, mavjud pedagogik sharoitlarning maqsadga erishishni kafolatlay olishi, ilgari surilayotgan tavsiyalarning amaliyotda o'z intiqosiga ega bo'la olishi hamda samaradorligini aniqlash maqsadida

foydalaniladi. Muayyan muammo yechimini topishga yo'naltirilgan pedagogik tajriba ma'lum doirada, soni aniq belgilangan respondentlar ishtirokida amalga oshiriladi. Mazkur metoddan foydalanish tadqiqotchi tomonidan ilgari surilayotgan maxsus metodikaning samaradorligini aniqlay hamda unga baho bera olishi zarur.

Test metodi orqali yoshlarning bilimi baholanishi, ularning fanlarni o'zlashtirganlik darajasini xolisona baholashga yordam beradi va iqtidorini yorqinroq ifodalashga zamin yaratadi.

Fodalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva Shaxzoda Abdullayevna, Askarov Abror Davlatmirzayevich “Umumiy pedagogika” Toshkent-2019.
2. Шодмонова Ш.С. “ПЕДАГОГИК ТЕСТОЛОГИЯ” фани бўйича услубий қўлланма. Toshkent – 2020.
3. Педагогика. Изоҳли луғат / Ў.Асқарова, М.Усмонбоева, Х.Рахматова, Ф.Эҳсонова, Ф.Асқарова. – Наманган: НамДУ, 2014. – 14-б.
4. О.Акбаров, М.Асқарова, М. Нishonov “Pedagogika diagnostika va korreksiya” fanidan O'quv-uslubiy majmua .Namangan 2023.